

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17402868>

**A IMPORTÂNCIA E OS APRENDIZADOS SOBRE A GERONTOLOGIA DENTRO DE
UMA LIGA ACADÊMICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA**

**THE IMPORTANCE AND LESSONS LEARNED ABOUT GERONTOLOGY WITHIN
AN ACADEMIC LEAGUE: EXPERIENCE REPORT**

Isabella Simões Urtiga Silva¹

Orcid: <https://orcid.org/0009-0003-0252-6508>

Rachel Cavalcanti Fonseca²

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-5457-397X>

Rafaela Gerbasi Nóbrega Quarterone³

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1786-9613>

Miriam Lúcia da Nóbrega Carneiro⁴

Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-3106-6321>

RESUMO

O envelhecimento populacional é uma realidade crescente no Brasil, exigindo formação crítica e qualificada dos profissionais de saúde. Nesse contexto, as Ligas Acadêmicas se configuram como espaços importantes de aprofundamento teórico-prático. Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência da Liga Acadêmica de Fisioterapia em Saúde do Idoso (LAFESI), enquanto espaço de discussão, aprendizagem e fortalecimento do cuidado gerontológico na formação fisioterapêutica. Trata-se de um relato de experiência construído a partir da vivência de discentes e docentes

¹Acadêmica de fisioterapia, 2021-2025. Centro universitário de João Pessoa - UNIPÊ. E-mail: fisio.isabellasimoes@gmail.com

² Mestre e graduada em fisioterapia. Centro universitário de João Pessoa - UNIPÊ. E-mail: rcavalcantifonseca@gmail.com

³Doutora em enfermagem na atenção à saúde pela UFPB. Centro universitário de João Pessoa - UNIPÊ. E-mail: rafaela.nobrega@unipe.edu.br

⁴ Mestra em neurociências pelas UFPB; Especialista em fisioterapia Neurofuncional pela Gama Filho e graduada em fisioterapia na UFPB. Centro universitário de João Pessoa - UNIPÊ. E-mail: milaluciancarneiro@hotmail.com

participantes da LAFESI, com base em registros de reuniões, atividades teóricas e práticas, e produções científicas desenvolvidas no período de 2022 a 2024. A LAFESI promoveu encontros semanais com temáticas voltadas à gerontologia, fisioterapia geriátrica, políticas públicas para a pessoa idosa e promoção do envelhecimento ativo. As atividades envolveram discussões de artigos científicos, rodas de conversa com profissionais convidados, oficinas práticas e ações de extensão com idosos da comunidade. A liga também incentivou a produção científica, resultando na participação em congressos, elaboração de resumos e artigos. Os resultados mostram que as ligas acadêmicas voltadas para a saúde do idoso contribui para a formação de fisioterapeutas mais humanos, preparados para atuar na saúde do idoso e engajados com a pesquisa e a realidade social. A continuidade da iniciativa representa uma importante estratégia de valorização da fisioterapia gerontológica no âmbito da graduação.

Palavras- chaves: Ligas acadêmicas; Idoso; Aprendizagem; Gerontologia.

ABSTRACT

Population aging is a growing reality in Brazil, requiring critical and qualified training of health professionals. In this context, Academic Leagues are important spaces for theoretical and practical deepening. This work aims to report the experience of the Academic League of Physiotherapy in Elderly Health (LAFESI), as a space for discussion, learning and strengthening of gerontological care in physiotherapy training. This is an experience report constructed from the experience of students and professors participating in LAFESI, based on records of meetings, theoretical and practical activities, and scientific productions developed from 2022 to 2024. LAFESI promoted weekly meetings with themes focused on gerontology, geriatric physiotherapy, public policies for the elderly and promotion of active aging. The activities involved discussions of scientific articles, conversation circles with invited professionals, practical workshops and outreach actions with elderly people in the community. The league also encouraged scientific production, resulting in participation in conferences, writing of abstracts and articles. The results show that academic leagues focused on the health of the elderly contribute to the training of more humane physiotherapists, prepared to work in the health of the elderly and engaged with research and social reality. The continuity of the initiative represents an important strategy for valuing gerontological physiotherapy in the undergraduate context.

Keywords: Academic leagues; Elderly; Learning; Gerontology.

INTRODUÇÃO

O envelhecimento populacional é uma realidade crescente no Brasil, exigindo formação crítica e qualificada dos profissionais de saúde. De acordo o IBGE (2022), de 2010 para 2022 o número de indivíduos com idade de 60 anos ou mais teve uma elevação 56%, nesse contexto, as Ligas Acadêmicas se configuram como espaços importantes de aprofundamento teórico-prático.

Estudos mostram que as ligas trazem uma base mais humana e consciente com todos os processos de envelhecimento, uma vez que, fornece um contato com a população de forma direta gerando assim uma facilidade maior de conscientização sobre os cuidados com a saúde. (Bendelaque *et al.*, 2019).

A liga acadêmica não está na grade curricular natural das universidades revelando assim ser uma atividade extracurricular que fornece uma educação extra (Pereira *et al.*, 2024), nesse caso sendo sobre o cuidado com a pessoa idosa, tornando se algo que próprio estudante precisa possuir interesse para participar. Além de, proporcionar relações entre docentes e discentes e entre os próprios estudantes contribuindo para desenvolver qualidades como aprender a trabalhar em grupo, criar responsabilidade com ao compromissos propostos pela diretoria (Silva; Costa, 2021). Criando assim, qualidades e aprendizados que serão levadas para a vida profissional e pessoal do estudante.

A prática das ligas acadêmicas leva os estudantes a compreender como o cuidado com a pessoa idosa precisa ser feito e que essa percepção no profissional vem desde da graduação (Wu *et al.*, 2020). Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência da Liga Acadêmica de Fisioterapia Especializada em Saúde do Idoso (LAFESI), criada em 2022, enquanto espaço de discussão, aprendizagem e fortalecimento do cuidado gerontológico na formação fisioterapêutica.

METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência construído a partir da vivência de discentes e docentes participantes da LAFESI, com base em registros de reuniões, atividades teóricas e práticas, e produções científicas desenvolvidas no período de 2022 a 2024. Semestralmente ou anualmente existe o processo seletivo desta liga com ingresso de aproximadamente 7 alunos do curso de fisioterapia.

Os encontros ocorrem semanalmente nas quintas-feiras das 10:40 às 12:00. No início do semestre a diretoria se reúne para organizar o cronograma todos os eventos desde aulas teóricas até oficinas e ações sociais. À medida que as datas vão se aproximando nossa diretoria administrativa realiza o convite para os palestrantes escolhidos, quando realizamos reuniões internas da liga como discussões de casos clínicos, artigos e discussão sobre alguma temática a liga conta com o apoio das professoras orientadoras.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As pesquisas apontam que os métodos que as ligas acadêmicas usam resulta em autonomia e fez com que os estudantes soubessem passar seus conhecimentos para a comunidade tanto na comunidade acadêmica quanto fora dela, possuindo assim o objetivo de gerar uma aproximação dos estudantes com a realidade de atendimentos e prestação de serviços da saúde, juntando ainda mais os futuros profissionais com a comunidade (Silva; Flores, 2015). Sendo assim, a LAFESI promoveu encontros semanais com temáticas voltadas à gerontologia, fisioterapia geriátrica, políticas públicas para a pessoa idosa e promoção do envelhecimento ativo, os estudos mostram que, as ligas em relação a gerontologia surgiram por volta da década de 80 (Silva, 2009).

As atividades envolveram discussões de artigos científicos, rodas de conversa com profissionais convidados, oficinas práticas e ações de extensão com idosos da comunidade. A liga também incentivou a produção científica, resultando na participação em congressos, elaboração de resumos e artigos. Observou-se o fortalecimento do interesse dos estudantes pela área da gerontologia, bem como a ampliação da compreensão sobre o papel do fisioterapeuta no cuidado integral ao idoso. Em concordância com tudo que já foi dito anteriormente, o estudo de Bendelaque *et al.* (2019), diz que de fato as ligas proporcionam uma formação de qualidade resultando em profissionais com um perfil humano e prontos para enfrentar as dificuldades da saúde do idoso e desenvolver o lado pesquisador dos universitários.

É importante perceber que as ligas são um papel importantíssimo para os estudantes, diversas vezes além de capacitar, faz com que eles olhem para o verdadeiro poder da fisioterapia na vida dos idosos, desde a atenção básica até os hospitais de grande porte (Wu *et al.*, 2020).

Figura 1. Mini curso de neuroanatomia.

Fonte: Dados da pesquisa, 2025.

Figura 2. Visita técnica no Hospital Padre Zé.

Fonte: Dados da pesquisa, 2025.

Figura 3. Mesa redonda sobre: Sexualidade no idoso.

Fonte: Dados da pesquisa, 2025.

Figura 4. Feira de profissões UNIPÊ.

Fonte: Dados da pesquisa, 2025.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência da LAFESI evidencia o potencial das ligas acadêmicas como instrumentos de formação ampliada, estimulando o protagonismo discente, o desenvolvimento de competências específicas para o cuidado ao idoso e a articulação entre ensino, pesquisa e extensão. A continuidade da iniciativa representa uma importante estratégia de valorização da fisioterapia gerontológica no âmbito da graduação além de, contribuir para a formação de diversos profissionais. Sendo assim, as ligas acadêmicas se tornam papais importantes dentro das faculdades e para a vida dos futuros profissionais, os conhecimentos adquiridos vão ser levados para toda a vida profissional.

REFERÊNCIAS

BENDELAQUE, D. F. R.; CARVALHO, D. N. R.; CONTENTE, R. T. C.; CUNHA, C. S.; FERREIRA, E. N. A. et al. Contribuição da liga acadêmica na formação e produção de conhecimento em saúde do idoso. **Brazilian Journal of Health Review**, Curitiba, v. 2, n. 4, p. 3762-3773, jul./ago. 2019. DOI: 10.34119/bjhrv2n4-138. Disponível em: <https://www.brazilianjournals.com/index.php/BJHR/article/view/6386>. Acesso em: 15 abri. 2025.

BRASIL, I. B. G. E. Censo Demográfico 2022. **Dados nacionais. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Brasil**, 2010. Disponível em: <https://www.portaldoenvelhecimento.com.br/wp-content/uploads/2023/11/IBGE-60.pdf>. Acesso em: 14 abri. 2025.

PEREIRA, E. L.; SOUSA, I. C.; PEREIRA, R. I. L.; COSTA, L. L. O impacto das ligas acadêmicas na formação dos discentes: Reconhecimento da importância e benefícios para a comunidade acadêmica. **Research, Society and Development**, v. 13, n. 8, p. e13013846634-e13013846634, 2024. Disponível em: <file:///C:/Users/claude/Downloads/46634-Article-483468-1-10-20240831.pdf> Acesso em: 21 abri. 2025.

SILVA, H. S.; GALHARDONI, R.; FRATEZI, F. R.; ALMEIDA, E. B.; LIMA, A. M. M. Liga Acadêmica de Gerontologia da EACH/USP: histórico e perspectivas para a atuação do bacharel em Gerontologia. **Revista Kairós**, São Paulo, Caderno Temático 4, p. 131-141, ago. 2009. Disponível em: Acesso em: 15 abri. 2025.

SILVA, N. M.; COSTA, M. A. S. **A importância da liga acadêmica como extensão universitária na formação curricular e profissional: percepções dos integrantes**. VII CONEDU - Conedu em Casa... Campina Grande: Realize Editora, 2021. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/81042>. Acesso em: 21 abri.2025

SILVA, S.A; FLORES, O. Ligas acadêmicas no processo de formação dos estudantes. **Revista Brasileira de Educação Médica**, Brasília, v. 39, n. 3, p. 410–425, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1981-52712015v39n3e02592013>. Acesso em: 17 abr. 2025.

WU, S.V.; FERNANDES, C. A.; SILVA, D. C. F.; NASCIMENTO, E. R. S.; CAMPOS, J. S.; OLIVEIRA, J. S. S. A importância da liga acadêmica na promoção do envelhecimento saudável. **Revista Brasileira em Promoção da Saúde**, Fortaleza, v. 33, e10518, 2020. Disponível em: <https://periodicos.unifor.br/RBPS/article/view/10518>. Acesso em: 14 abri. 2025